

Generische Mustertexte zur Einwilligung in die Sekundärnutzung personenbezogener Daten in Gaia-X/NFDI

Andreas Bruns¹, Eva C. Winkler¹

¹Sektion Translationale Medizinethik,
Nationales Centrum für
Tumorerkrankungen (NCT),
Universitätsklinikum Heidelberg

Inhalt

0. Vorbemerkung	3
1. Einleitung	3
2. Fragestellungen	4
2.1. Breite der Einwilligung.....	4
2.2. Kommerzielle Nutzung von Daten.....	6
2.3. Übertragbarkeit auf andere Bereiche der Forschung	7
3. Mustertexte zur Einwilligung.....	8
3.1. Anspruch an die Textmodule.....	9
3.2. Liste von Textmodulen.....	10
Literatur.....	13
Online-Ressourcen	14

0. Vorbemerkung

Dieser Bericht wurde im Rahmen des Projekts FAIR Data Spaces (FAIR-DS), gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), geschrieben und entspricht—in leicht veränderter Form—dem Deliverable E2.3.1 (fällig: 04/2022) im Arbeitspaket Ethik AP2.3. Ziel des FAIR-DS Projekts ist die Verbindung der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) mit der förderierten Dateninfrastruktur Gaia-X zu einem gemeinsamen, Cloud-basierten, sicheren Datenraum für Industrie und Forschung.¹

Der Bericht stellt eine wissenschaftliche Arbeit dar. Die Überlegungen in diesem Bericht sowie die Vorschläge zur Formulierung von Aufklärungstexten zur Einwilligung geben die Meinung der Autor:innen wieder. Sie sind nicht als offizielle Position oder Stellungnahme des FAIR-DS Projekts oder der teilnehmenden Institutionen zu verstehen.

Die in diesem Bericht formulierten generischen Aufklärungstexte (Abschnitt 3) sollen Forschenden als Anregung bei der Erstellung von Aufklärungs- und Einwilligungsmaterialien für die Forschung mit personenbezogenen Gesundheitsdaten dienen. Sie dürfen frei verwendet werden, dienen allerdings lediglich zur Orientierung und müssen den Besonderheiten des jeweiligen Kontexts der Einwilligung angepasst werden. Der Bericht und sein Inhalt stellen keine Rechtsberatung dar. Forschende sollten die Mustertexte stets nur in Rücksprache mit ihrer Rechtsabteilung, ihren Datenschutzbeauftragten, sowie gegebenenfalls zuständiger Ethikkommissionen verwenden.

1. Einleitung

Der Austausch von Daten ist ein zentrales Anliegen der Wissens- und Informationsgesellschaft. Innovation in Forschung und Technologie ist in hohem Maße auf die Existenz von Infrastrukturen angewiesen, die einen zügigen, effektiven und sicheren Datenaustausch ermöglichen. Personenbezogene Daten² stellen dabei für unterschiedliche Forschungsbereiche eine wichtige Ressource dar. Voraussetzung für die ethische Zulässigkeit der Nutzung personenbezogener Daten in der Forschung ist allerdings in der Regel³ die informierte Einwilligung der betreffenden Person — also die ausdrückliche und informierte Zustimmung zur Nutzung der Daten durch die Person, um deren Daten es sich handelt.

Aus ethischer Sicht ist die Einwilligung nur dann gültig, wenn die betreffende Person ein hinreichendes Verständnis davon hat, in was sie einwilligt. Dem hinreichenden Verständnis auf Seiten der einwilligenden Person entsprechen auf Seiten der Forschenden, die die

¹ Mehr Informationen zum Projekt unter: <https://www.nfdi.de/fair-data-spaces/>.

² Unter „personenbezogenen Daten“ werden hier alle Informationen verstanden, die eine Identifizierung einer konkreten natürlichen Person ermöglichen, egal ob die Informationen allein oder nur in Verbindung mit anderen Informationen einen Rückschluss auf die betreffende Person zulassen.

³ Während die Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union (kurz: DSGVO, im Englischen: GDPR) zwischen sechs verschiedenen Grundlagen der Rechtfertigung einer Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten unterscheidet, die prinzipiell gleichgestellt sind (siehe: <https://dsgvo-gesetz.de>), wird die informierte Einwilligung aus ethischer Sicht häufig als eine Standardbedingung der Zulässigkeit der Sekundärnutzung personenbezogener Daten verstanden.

Daten erheben und nutzen möchten, gewisse Aufklärungspflichten. Wie weitreichend das Verständnis sein muss, um als hinreichend gelten zu können, und wie umfangreich die Aufklärungspflichten auf anderer Seite gefasst werden sollten, hängt von verschiedenen Überlegungen ab – z.B. davon, wie sensibel die betreffenden Daten sind, für welche Art der Forschung sie genutzt werden sollen, wie gut die Daten gegen Missbräuche abgesichert werden können, usw.

Für das Bedürfnis nach effizienter datenbasierter Forschung ergibt sich hieraus ein generelles Problem: Das größte Nutzenpotenzial kann dort realisiert werden, wo Daten langfristig gespeichert und im Sinne eines breiten Nutzens für weitere Forschungszwecke verfügbar gemacht werden können („Sekundärnutzung“).⁴ Es ist dann allerdings zum Zeitpunkt der Datenerfassung nicht möglich, die einwilligende Person im Detail darüber aufzuklären, für welche zukünftigen Forschungsprojekte ihre Daten im Einzelnen genutzt werden. In der medizinischen Forschung hat sich als Antwort auf dieses Problem mittlerweile der Vorschlag einer „breiten Einwilligung“ (im Englischen: „broad consent“) konkretisiert. Der vorliegende Bericht beleuchtet die relevanten Fragestellungen zur breiten Einwilligung, die sich insbesondere im Rahmen des FAIR-DS Projekts stellen, und schlägt im Anhang (Abschnitt 3) allgemeine Mustertextmodule zur breiten Einwilligung vor.

2. Fragestellungen

Im Rahmen der Verbindung von NFDI und Gaia-X stellen sich für die informierte Einwilligung insbesondere drei Komplexe von Fragen. Diese betreffen (2.1) die Breite der benötigten Einwilligung, (2.2) die kommerzielle Nutzung von Daten sowie (2.3) die Übertragbarkeit der Überlegungen zur breiten Einwilligung in der medizinischen Forschung auf andere Bereiche datenbasierter Forschung.

2.1. Breite der Einwilligung

Der erste Fragenkomplex betrifft die Breite der benötigten Einwilligung. Es ist leicht zu sehen, dass die einwilligende Person hinreichend informiert sein kann, wenn die Einwilligung sich auf die Nutzung von Daten für einen spezifischen, wohldefinierten und klar abgegrenzten Zweck bezieht („spezifische Einwilligung“). Die einwilligende Person kann hier gezielt und explizit darüber aufgeklärt werden, was mit ihren Daten geschieht, und kann im Anschluss eine informierte Entscheidung darüber treffen, ob sie der spezifischen Datennutzung zustimmen möchte oder nicht.

Weniger klar ist, wie ein hinreichendes Verständnis auf Seiten der einwilligenden Person erreicht und die notwendige Aufklärung geleistet werden kann, wenn ihre Zustimmung zu einer breiten Nutzung ihrer Daten – das heißt, für zahlreiche unterschiedliche, noch nicht klar definierbare und teilweise zum Zeitpunkt der Einwilligung nicht absehbare Zwecke –

⁴ Es ist eine offene Frage, was genau unter die „Sekundärnutzung“ von Daten fällt bzw. wie Primär- und Sekundärnutzung voneinander abzugrenzen sind. Hier sollen unter „Sekundärnutzung“ im engeren Sinne all jenen Zwecke der Datennutzung verstanden werden, die nicht mit dem Zweck, für den die Daten ursprünglich erhoben wurden, identisch sind.

benötigt wird („breite Einwilligung“). Dieses Problem stellt sich mit besonderer Dringlichkeit im Rahmen der Verbindung von NFDI und Gaia-X, da sich durch den möglichen Datenaustausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft die Möglichkeiten der Sekundärnutzung von personenbezogenen Daten wesentlich vermehren.

Obwohl die breite Einwilligung im Gesundheitswesen mittlerweile zur gängigen Forschungspraxis gehört, ist die Gültigkeit breiter Einwilligungen immer noch ethisch sowie rechtlich umstritten.⁵ In der Aufklärung zur breiten Einwilligung kann nur auf die generelle Ausrichtung und Grenzen zukünftiger Forschung eingegangen werden. Kritiker befürchten, dass dadurch relevante Details einzelner Forschungsvorhaben, die möglicherweise für die Einwilligungsentscheidung relevant sein könnten, unterschlagen werden, sodass unklar bleibt, ob die Zustimmung auch in Kenntnis der spezifischen Verwendungsweisen gegeben worden wäre.

Trotzdem dürfte die breite Einwilligung das geeignetste Instrument darstellen, um den Spagat zwischen bestmöglicher Nutzung der verfügbaren Daten einerseits und ethischer Basis für die Zulässigkeit der Nutzung andererseits zu schaffen. Wichtig ist, dass bei der breiten Einwilligung die Verantwortung für die Kontrolle, was mit den Daten geschieht, auf Dritte verlagert wird. Wenn die einwilligende Person nicht selbst entscheidet, für welche spezifischen Forschungsprojekte ihre Daten genutzt werden dürfen, liegt die Verantwortung der Datenzugriffskontrolle bei Forschungseinrichtungen, Forschungsethikkommissionen, Datenzugriffskomitees, Treuhandstellen oder andere Strukturen der Governance, die die Interessen der einwilligenden Person wahren und sicherstellen sollen, dass alle Verwendungsweisen mit der vorab gegebenen Einwilligung der betreffenden Person in Einklang stehen. Eine breite Einwilligung ist in der medizinischen Forschung unter Voraussetzung der Existenz der oben genannten Kontroll- und Aufsichtsstrukturen vertretbar. Allgemein gilt, je breiter die Einwilligung, umso wichtiger werden die Governance- und Aufsichtsstrukturen. (Siehe hierzu auch Abschnitt 2.3.)

In Deutschland ist die Bereitschaft der Menschen, ihre Gesundheitsdaten⁶ der medizinischen Forschung zur Verfügung zu stellen, zwar erfreulich hoch;⁷ die generelle Bereitschaft ersetzt allerdings aus ethischer Sicht nicht die Notwendigkeit umfassender Transparenz und angemessener Aufklärung darüber, was mit den Daten geschieht. Deshalb stellt sich insbesondere im Rahmen der Verbindung von NFDI und Gaia-X die Frage, wie Personen mit Beachtung von Prinzipien der Transparenz und Offenheit über die Sekundärnutzung ihrer Daten aufgeklärt werden können.

⁵ Zur Debatte um die ethische Vertretbarkeit breiter Einwilligung im Gesundheitswesen, siehe bspw.: Hofmann (2009), Broadening Consent: And Diluting Ethics? *Journal of Medical Ethics*, 35(2), 125-129; Sheehan (2011), Can Broad Consent be Informed Consent? *Public Health Ethics* 4(3), 226-235; Grady et al. (2015), Broad Consent for Research With Biological Samples: Workshop Conclusions. *American Journal of Bioethics*, 15(9), 34-42; Gefenas et al. (2022), Controversies between regulations of research ethics and protection of personal data: informed consent at a crossroad. *Medicine, Health Care and Philosophy*, 25, 23-30.

⁶ Unter „Gesundheitsdaten“ werden hier alle personenbezogenen Daten verstanden, die Aufschluss über den vergangenen, gegenwärtigen und/oder zukünftigen Gesundheitszustand der betreffenden Person geben.

⁷ Dies ist das Ergebnis einer repräsentativen FORSA-Umfrage von 2019, siehe: <https://www.medizininformatik-initiative.de/de/deutliche-mehrheit-der-deutschen-bereit-zur-datenspende-fuer-die-medizinische-forschung>.

2.2. Kommerzielle Nutzung von Daten

Der zweite Fragenkomplex betrifft die kommerzielle⁸ Nutzung personenbezogener Daten. Hier geht es insbesondere um die Frage, wie Personen über die Möglichkeit einer kommerziellen Nutzung ihrer Daten aufgeklärt und wie ihnen die Möglichkeit der Entscheidung über dieselbe eröffnet werden sollte.⁹ Diese Frage hat zum einen ethische, zum anderen praktische Relevanz.

Zunächst erscheint es auf Grundlage der oben angesprochenen Prinzipien der Transparenz und Offenheit ethisch geboten, Personen über eine mögliche oder absehbare kommerzielle Nutzung ihrer Daten aufzuklären. So lautet auch das Urteil der Zentralen Ethikkommission der Bundesärztekammer:

„Unabhängig von der Frage, ob der Betroffene aus rechtlicher Sicht über eine beabsichtigte kommerzielle Nutzung aufgeklärt werden und sein besonderes Einverständnis dazu vorliegen muss (wobei die Rechtslage unsicher ist), hält es die Kommission für geboten, dass Betroffene aus ethischen Gründen der Fairness und Offenheit über eine absehbare wirtschaftliche Nutzung informiert werden, um ihnen die Möglichkeit der Entscheidung zu eröffnen.“¹⁰

Hier geht es der Kommission zwar in erster Linie um die Nutzung von Körpermaterialien; die zugrundeliegenden ethischen Überlegungen sind jedoch auf die Nutzung von personenbezogenen Daten, insbesondere Gesundheitsdaten in der Medizin, übertragbar.

In praktischer Hinsicht stellt sich die Frage, wie über die Nutzung von Daten für kommerzielle Forschung aufgeklärt werden sollte. Empirische Untersuchungen haben ergeben, dass die Zustimmungquote für die Sekundärnutzung von Gesundheitsdaten hoch ist, aber deutlich abnimmt, sobald kommerzielle Akteure an der Forschung beteiligt sind.¹¹ Studien mit deutschen und niederländischen Teilnehmenden ergaben bspw., dass die Bereitschaft, DNA- und Gesundheitsdaten der Forschung zur Verfügung zu stellen, bei kommerzieller Forschung wesentlich geringer war (23%) als bei nicht-kommerzieller, akademischer Forschung (42%).¹² Es ist allerdings zu erwarten, dass die eingeschränkte Bereitschaft, Daten für kommerzielle Forschungszwecke zur Verfügung zu stellen, zumindest teilweise auf fehlende oder irreführende Aufklärung darüber zurückgeht, was eine solche „kommerzielle“ Forschung beinhaltet. In einer neueren Studie mit insgesamt 838 Krebspatient:innen in Deutschland, in der eine kurze Erklärung der Rolle von kommerziellen Akteuren für die medizinische Forschung gegeben wurde, lag bspw. die Zustimmungquote

⁸ Unter „kommerzieller“ Nutzung wird hier jede primär gewinnorientierte Nutzung verstanden.

⁹ Mit der Frage, wie die kommerzielle Nutzung von Gesundheitsdaten bzw. der Zugriff durch kommerzielle Akteure auf solche Daten für Forschungszwecke geregelt werden sollte, beschäftigt sich der FAIR-DS Bericht E2.3.2 sowie eine aktuelle Veröffentlichung von Winkler et al. (2023), Patient data for commercial companies? An ethical framework for sharing patients' data with for-profit companies for research. *Journal of Medical Ethics*, 0, 1-8.

¹⁰ Siehe: Stellungnahme der Zentralen Ethikkommission über die (Weiter-)Verwendung von menschlichen Körpermaterialien für Zwecke der medizinischen Forschung (§13), verfügbar unter: <https://www.bundesaerztekammer.de/bericht2002-2003/pdf/130505.pdf>.

¹¹ Siehe: Voigt et al. (2020), Willingness to donate genomic and other medical data: results from Germany. *European Journal of Human Genetics*, 28, 1000-1009.

¹² Siehe: Richter et al. (2020), Patient views on research use of clinical data without consent: legal, but also acceptable? *European Journal of Human Genetics*, 27(6), 841-847.

zu kommerzieller Forschung deutlich höher (73,9%).¹³ Dies zeigt, dass durch gezielte Aufklärung Missverständnisse ausgeräumt und damit die Zustimmung zu kommerzieller Forschung allgemein erhöht werden könnte.

Erschwerend kommt hinzu, dass es nicht immer möglich ist, Personen die Option zu geben, individuelle Einschränkungen ihrer Einwilligung vorzunehmen. Zwar erscheint es aufgrund unterschiedlich ausgeprägter Kontroll- und Informationsbedürfnisse angebracht, einwilligenden Personen die Möglichkeit zu geben, einer kommerziellen Datennutzung im Speziellen zu widersprechen; zudem lassen die Studienergebnisse über die eingeschränkte Bereitschaft, Daten für kommerzielle Zwecke zur Verfügung zu stellen, vermuten, dass eine Alles-oder-Nichts-Lösung, die keine individuellen Einschränkungen der Einwilligung zulässt, viele Personen dazu bewegen könnte, ihre Daten gar nicht zur Verfügung zu stellen. Allerdings kann es aus bspw. technischen Gründen kaum umsetzbar oder gänzlich unmöglich sein, dem Wunsch zu entsprechen, dass die Daten ausschließlich für nicht-kommerzielle Zwecke genutzt werden. Kommerzielle Akteure sind häufig an einzelnen Prozessen von Datenerhebung über Datenanalyse und Datenorganisation bis hin zur Durchführung von Forschungsprojekten beteiligt. Es ist somit oft schwierig, klar zwischen nicht-kommerzieller und kommerzieller Nutzung zu unterscheiden. In dieser Hinsicht ist es besonders wichtig, transparent über die Beteiligung kommerzieller Akteure aufzuklären.

2.3. Übertragbarkeit auf andere Bereiche der Forschung

Der dritte Fragenkomplex betrifft die Übertragbarkeit der Überlegungen zur breiten Einwilligung mit Gesundheitsdaten auf Forschung mit anderen Arten von personenbezogenen Daten, die im Rahmen der Verbindung von NFDI und Gaia-X relevant sein könnten (z.B. biometrische Daten¹⁴, Mobilitätsdaten¹⁵). Gesundheitsdaten werden häufig als besonders sensible Daten betrachtet; insbesondere genetische Daten können beispielsweise weitreichende Rückschlüsse auf den vergangenen, gegenwertigen und zukünftigen Gesundheitszustand einer Person zulassen sowie ggf. auch auf den Gesundheitszustand oder Anlagen von Verwandten der betroffenen Person. Solche Daten können deshalb ein hohes Missbrauchspotential aufweisen. Allerdings können, mit Hinblick auf die Einblicke, die solche Daten in das Privatleben einer Person geben könnten, womöglich auch bspw. Mobilitätsdaten als vergleichbar sensible gelten.

Trotzdem weist die medizinische Forschung einige Besonderheiten auf, die einen Vergleich mit anderen Forschungsbereichen erschweren. So ist die medizinische Forschung selbst unter Beteiligung kommerzieller Akteure immer klar auf den gesellschaftlichen Nutzen gerichtet, menschliche Krankheiten besser zu verstehen, behandeln und vermeiden zu können. Es ist unklar, ob etwa die Forschung mit Mobilitätsdaten, Daten zur Gesichtserkennung, u.a. in vergleichbar Weise eindeutig im gesellschaftlichen Interesse

¹³ Köngeter et al. (2022), Patients' Willingness to Provide Their Clinical Data for Research Purposes and Acceptance of Different Consent Models: Findings From a Representative Survey of Patients With Cancer. *Journal of Medical Internet Research*, 24(8), e37665.

¹⁴ Unter „biometrischen Daten“ werden hier allgemein Informationen über die physischen Merkmale einer bestimmten Person verstanden, bspw. Fingerabdrücke oder Bilder dieser Person.

¹⁵ Als personenbezogene Daten geben Mobilitätsdaten Auskunft über die Bewegungen (Mobilität) einer Person und lassen somit Rückschlüsse auf Verhalten und Lebensweise zu, das heißt, auf Informationen, die das Privatleben der jeweiligen Person betreffen.

sind. Darüber hinaus ist die breite Einwilligung in der medizinischen Forschung, wie in Abschnitt 2.1 ausgeführt, nur unter Voraussetzung der Existenz von Kontroll- und Aufsichtsstrukturen vertretbar. Ethikkommissionen und andere regulative Strukturen sichern die Relevanz und ethische Zulässigkeit geplanter Forschungsprojekte und setzen der Forschung klare Grenzen; zudem sorgen technisch-organisatorische Strukturen für eine sichere Speicherung von und einen kontrollierten Zugriff auf Daten. Der Standard breiter Einwilligungen lässt sich also nicht ohne weiteres auf andere Forschungsbereiche übertragen, die keine vergleichbaren Governance-Strukturen aufweisen.

Mit Hinblick auf das FAIR-DS Projekt ist die Frage der Übertragbarkeit des Standards breiter Einwilligung auf Forschungsbereiche außerhalb der medizinischen Forschung allerdings nur von rein hypothetischer Relevanz. Eine Verarbeitung personenbezogener Daten ist in zwei von drei Demonstratoren des FAIR-DS Projekts nicht vorgesehen.¹⁶ Im dritten Demonstrator, in dem eine Verarbeitung personenbezogener Daten möglich ist,¹⁷ geht es um Gesundheitsdaten zur medizinischen Forschung. Die Mustertexte zur Einwilligung in Abschnitt 3.2 sind deshalb mit Blick auf die medizinische Forschung formuliert. Die Frage, ob sich die Mustertexte auch zur Erstellung von Aufklärungstexten außerhalb der medizinischen Forschung heranziehen lassen, hängt stark von dem jeweiligen Forschungsbereich und den hier existierenden Governance-Strukturen ab. Es ist ebenfalls möglich, dass im Einzelfall keine oder eine nur sehr eingeschränkte Anwendbarkeit vorliegt.

3. Mustertexte zur Einwilligung

In einem Versuch, die breite Einwilligung nach rechtlichen und ethischen Prinzipien zu standardisieren, haben mittlerweile nationale und internationale Initiativen Mustertexte zur Einwilligung vorgelegt. Beispiele hierfür sind die Medizininformatik Initiative (MII)¹⁸, das Deutsche Humangenom-Phänomarchiv (GHGA)¹⁹ und die Global Alliance for Genomics and Health (GA4GH)²⁰.

In diesem Sinne werden im Folgenden allgemeine Textmodule zur breiten Einwilligung vorgeschlagen. Diese beziehen sich im Speziellen auf die oben genannten drei Fragenkomplexe, die sich im Rahmen der Verbindung von NFDI und Gaia-X ergeben. Die Textmodule sind allgemein und müssen stets dem speziellen Kontext der Einwilligung,

¹⁶ Dies sind der Demonstrator NFDI4Biodiversity (AP4.1) und der Demonstrator FAIR Research Data Quality Assurance (AP4.2).

¹⁷ Der Demonstrator Cross-Plattform FAIR Data Analysis (AP4.3) soll die sichere Auswertung von Gesundheitsdaten ermöglichen, die innerhalb der Strukturen der NFDI und der Medizininformatik-Initiative (MII) dezentral gespeichert sind, und nutzt dazu die Datenanalyse-Infrastruktur *Personal Health Train* (PHT). Mithilfe des PHT können Forschende Analysen von Daten erhalten, die an unterschiedlichen Standorten gespeichert sind, ohne dass die Daten selbst übertragen oder weitergegeben werden müssen. Dazu wird ein Train (Zug) erstellt, der an jedem Standort auf Grundlage der lokal verfügbaren Daten die gegebene Analyseaufgabe durchführt und anschließend mit den Ergebnissen (z.B. Statistiken) zurückkehrt. Mehr Informationen unter: <https://github.com/FAIR-DS4NFDI/FAIR-DSWiki/wiki/WP3-WP4-Technical-Foundations-and-Demonstrators#wp-43---fair-ds-demonstrator-nfdi4health>.

¹⁸ Siehe: <https://www.medizininformatik-initiative.de/en/template-text-patient-consent-forms>.

¹⁹ Siehe: <https://www.ghga.de/resources/elsi-tools>.

²⁰ Siehe: <https://www.ga4gh.org/genomic-data-toolkit/regulatory-ethics-toolkit/>.

unter Berücksichtigung der Besonderheiten und konkreten Anforderungen, angepasst werden.

3.1. Anspruch an die Textmodule

Aus den oben genannten drei Fragenkomplexen ergeben sich für die Textmodule zur Aufklärung konkrete Ansprüche. Im Allgemeinen sind an die Textmodule folgende Ansprüche gestellt, von denen besondere Aufmerksamkeit auf den letzten Punkt gerichtet wird. Die Aufklärungstexte sollten:

- in leicht verständlicher Sprache verfasst sein, ohne dabei die betreffenden Inhalte falsch oder verzerrt darzustellen;
- Auskunft geben über die zentralen Punkte, die für die Einwilligung relevant sind;
- die womöglich zur Verweigerung der Einwilligung führenden Informationen nicht verschleiert oder beschönigt darstellen, sondern nach Prinzipien der Offenheit und Transparenz darlegen;
- mit Blick auf die möglichen Vorurteile und Missverständnisse auf Seiten der einwilligenden Personen formuliert sein und diese durch offene, nüchterne und auf Fakten beruhende Aufklärung gezielt auszuräumen suchen.

Im Hinblick auf das Problem, dass die einwilligende Person nicht im Einzelnen über die Forschungsprojekte, in deren Rahmen ihre Daten zukünftig genutzt werden, informiert werden kann, sollten folgende Punkte in der Aufklärung zur breiten Einwilligung besonders beachtet werden:

- Der Forschungsbereich sowie die Ziele und Grenzen der Forschung sollten so klar wie möglich definiert sein.
- Die Unmöglichkeit, über alle Forschungsprojekte im Einzelnen zu informieren, sollte entsprechend dem Prinzip der Transparenz explizit genannt werden.
- Die Typen der in der Forschung genutzten Daten sollten klar definiert und abgegrenzt sein.
- Die zentrale Bedeutung der durch breite Einwilligung verfügbar gemachten Daten für die Forschung könnte besonders betont werden.
- Es sollte eindeutig gesagt werden, dass sich aus der Forschung mit den Daten in der Regel kein persönlicher Nutzen für die einwilligende Person ergibt.

Im Hinblick auf die Frage, wie die einwilligende Person über eine mögliche kommerzielle Nutzung ihrer Daten informiert werden sollte, sind folgende Punkte besonders zu beachten:

- Wo die Möglichkeit einer wie auch immer gearteten kommerziellen Nutzung nicht eindeutig ausgeschlossen werden kann, sollte diese in die Aufklärung mit einbezogen werden.
- Die Art der möglichen kommerziellen Nutzung sollte so klar wie möglich beschrieben werden. Werden die Daten verkauft oder ist ein Verkauf ausgeschlossen? Werden die Daten durch kommerzielle Akteure analysiert oder weiterverarbeitet? Etc.
- Die Bedeutung von kommerziellen Akteuren und ihrer Ressourcen für den Fortschritt der Forschung könnte besonders betont werden.

- Falls zutreffend, könnte explizit gesagt werden, dass die Forschung nicht gänzlich in den Händen kommerzieller Akteure liegt.

Im Hinblick auf die Frage, inwieweit die in der medizinischen Forschung herausgebildeten Standards der Aufklärung auf andere Forschungsbereiche übertragen werden könnten, bleibt folgendes zu beachten:

- Einige Arten von Informationen (z.B. zur Pseudonymisierung von Daten), über die die einwilligende Person aufgeklärt werden sollte, betreffen die datenbasierte Forschung im Allgemeinen und sind daher in der Regel nicht auf einen bestimmten Forschungsbereich beschränkt.
- Andere Arten von Informationen (z.B. über die Ziele und Grenzen der Forschung) sind notwendigerweise auf die betreffende Art der Forschung beschränkt; diese Arten von Informationen sind spezifisch für die medizinische Forschung formuliert.

Die nachfolgende Tabelle führt Textmodule auf, die bei der Erstellung neuer Aufklärungsdokumente genutzt werden können.

3.2. Liste von Textmodulen

<p><i>Forschung mit Ihren Daten – worum geht es in Kürze?</i></p>	<p>Von Ihnen werden Gesundheitsdaten erhoben. Diese Daten sollen im Sinne eines breiten Nutzens für die medizinische Forschung verfügbar gemacht werden. Zu diesem Zweck sollen Ihre Daten in einer sicheren Dateninfrastruktur gespeichert werden. Forschende sollen auf Antrag Zugriff auf Ihre Daten erhalten und diese im Anschluss für das jeweilige Forschungsprojekt nutzen können. Alle Forschungsprojekte sind zuvor von einer Ethikkommission bewilligt worden.</p>
<p><i>Was sind Gesundheitsdaten?</i></p>	<p>Unter Ihren Gesundheitsdaten werden alle Informationen verstanden, die sich auf Ihre körperliche und geistige Gesundheit beziehen oder aus denen sich Rückschlüsse auf Ihren vergangenen, gegenwärtigen oder zukünftigen Gesundheitszustand ziehen lassen. Dazu zählen unter anderem Informationen aus Arztbriefen, Ihre Krankengeschichte und Befunde aus Laboruntersuchungen.</p>
<p><i>Was sind die Ziele und Grenzen der Forschung mit Ihren Daten?</i></p>	<p>Ihre Daten werden ausschließlich für die medizinische Forschung verwendet. Medizinische Forschung dient ausschließlich dazu, die Erkennung, Behandlung und Vorbeugung von Krankheiten zu verbessern oder zur Entwicklung neuer Technologien (bspw. zur Früherkennung von Krankheiten) beizutragen. Ihre Daten werden für keine anderen Zwecke gebraucht.</p> <p>Forschung, die nicht mit den ethischen, rechtlichen und demokratischen Grundprinzipien unsere Gesellschaft in Einklang steht, wird nicht unterstützt.</p>

<p><i>Für welche Forschungsprojekte werden Ihre Daten genutzt?</i></p>	<p>Medizinische Forschung ist im stetigen Wandel und Fortschritt begriffen. Es ist daher immer schwierig, zu einem gegebenen Zeitpunkt genau abzusehen, für welche konkreten Forschungsvorhaben Ihre Daten in Zukunft verwendet werden. Forschungsvorhaben können sich zum Beispiel auf ganze Krankheitsgebiete (wie in etwa Krebserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Erkrankungen des Gehirns) beziehen, oder auch auf heute zum Teil noch unbekannte einzelne Krankheiten und Veränderungen in der Erbsubstanz.</p> <p>Mehr Informationen über die einzelnen Forschungsprojekte, die wir und unsere Partner durchführen, erhalten Sie unter: <i>[Website angeben]</i>.</p>
<p><i>Was ist die Bedeutung von großen Datenmengen für die Forschung?</i></p>	<p>Die Verfügbarkeit von großen Datenmengen ist heute für die medizinische Forschung von zentraler Bedeutung. Durch die Forschung mit großen Datenmengen können Forschende durch das Herstellen von Zusammenhängen mehr über unterschiedliche Krankheiten erfahren und damit langfristig zum Fortschritt der medizinischen Wissenschaften beitragen.</p> <p>In der Regel gilt, je größer die Datenmengen, auf die in der medizinischen Forschung zurückgegriffen werden kann, desto aussagekräftiger sind die gewonnenen Erkenntnisse. Daher ist es wichtig, Daten aus verschiedenen Quellen zusammenzuführen und im Sinne eines breiten Nutzens für verschiedene Forschungsprojekte verfügbar zu machen.</p>
<p><i>Nutzt die Forschung Ihnen persönlich?</i></p>	<p>Im Regelfall ergibt sich für Sie persönlich kein unmittelbarer Nutzen aus der medizinischen Forschung mit Ihren Daten. Entwicklungen wie etwa neue Behandlungsmöglichkeiten und Medikamente kommen in der Regel zukünftigen Patientinnen und Patienten zugute.</p> <p>Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass die Forschung mit Ihren Daten zu Erkenntnissen führt, die direkt für Ihren gegenwärtigen oder zukünftigen Gesundheitszustand relevant sind. In der Einwilligungserklärung können Sie angeben, ob und in welchen Fällen Sie über solche Zusatzbefunde informiert werden möchten.</p>
<p><i>Was sind Ihre Wahlmöglichkeiten?</i></p>	<p>Ihr Beitrag zur medizinischen Forschung ist vollkommen freiwillig. Ob Sie Ihre Einwilligung in die Nutzung Ihrer Daten geben möchten, ist ganz Ihnen überlassen und hat keinen Einfluss auf Ihre aktuelle medizinische Versorgung.</p> <p>Sie haben außerdem das Recht, Ihre Einwilligung zu einem späteren Zeitpunkt ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Wenn Sie Ihre Einwilligung nicht erteilen oder zu einem späteren</p>

	<p>Zeitpunkt widerrufen möchten, erwachsen Ihnen daraus keinerlei Nachteile.</p> <p>In der Einwilligungserklärung können Sie außerdem angeben, ob und in welchen Fällen wir Sie wieder kontaktieren sollen; zum Beispiel, um Zusatzbefunde aus der Forschung mit Ihren Daten zurückzumelden.</p> <p><i>[Optional:]</i> Aus organisatorischen Gründen ist es uns nicht möglich, individuelle Eingrenzungen (z.B. Ausschluss der Nutzung Ihrer Daten für kommerzielle Zwecke) vorzunehmen. Wenn Sie mit der beschriebenen Art und Dauer der Nutzung Ihrer Daten nicht in vollem Umfang einverstanden sind, sollten Sie Ihre Einwilligung deshalb nicht erteilen.</p>
<p><i>Wie werden Ihre Daten geschützt?</i></p>	<p>Ihre Gesundheitsdaten erlauben es, Rückschlüsse auf Ihren vergangenen, gegenwärtigen oder zukünftigen Gesundheitszustand zu treffen und sind damit sensible Daten. Um Ihre Privatsphäre zu schützen, werden Ihre Daten deshalb pseudonymisiert, bevor sie mit Forschenden geteilt werden.</p> <p>Mit der Pseudonymisierung wird Ihren Daten eine zufällige Zeichenfolge zugeordnet. Auf diese Weise wird eine einfache Rückverfolgung zu Ihrer Person ausgeschlossen. Ein Pseudonymisierungs-Schlüssel birgt die Informationen, mit denen die Person hinter den Daten wieder identifiziert werden kann. Der Schlüssel wird separat aufbewahrt und nicht mit Dritten geteilt. Auf diese Weise kann, falls wir Sie erneut kontaktieren müssen, eine Verbindung zwischen Ihren Daten und Ihnen selbst wieder hergestellt werden. Ihre Daten werden allerdings ausschließlich in pseudonymisierter Form für die medizinische Forschung verwendet.</p> <p>Ihre Daten sind außerdem durch umfangreiche technische und organisatorische Maßnahmen vor unbefugten Zugriffen geschützt. Zwar gibt es keine absolute Garantie, dass Ihre Daten nicht gestohlen oder beschädigt werden könnten, wir möchten Ihnen allerdings versichern, dass unsere Datensysteme hohen Sicherheitsstandards genügen und wir Ihre sensiblen Daten mit großer Umsicht behandeln.</p> <p>Der Datenschutz ist seit dem 25.05.2018 auf europäischer Ebene durch die sogenannte Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union (EU-DSGVO) gesetzlich geregelt. Der Gesetzgeber hat den Missbrauch Ihrer Daten unter Strafe gestellt.</p>
<p><i>Wie ist der Zugriff auf Ihre Daten geregelt?</i></p>	<p>Zugriff auf Ihre pseudonymisierten Daten erhalten Forschende nur nach vorherigem Antrag. Für jeden Antrag wird individuell geprüft, ob eine Nutzung Ihrer Daten zulässig ist oder nicht. Damit wird sichergestellt, dass Ihre Daten ausschließlich für legitime</p>

	<p>Forschungszwecke und nur in Übereinstimmung mit Ihrer gegebenen Einwilligung verwendet werden.</p> <p>Zudem sind alle Forschungsprojekte, für die Ihre Daten genutzt werden könnten, zuvor von einer unabhängigen Ethikkommission bewilligt worden.</p>
<p>Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?</p>	<p>Ihre pseudonymisierten Daten sollen bis auf Widerruf für einen Zeitraum von <i>[Jahre angeben]</i> gespeichert werden.</p> <p><i>[Optional:]</i> Es ist in besonderen Fällen möglich, dass Ihre Daten auch über diesen Zeitraum hinaus für die medizinische Forschung genutzt werden sollen. In diesem Fall klären wir in Abstimmung mit den zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörden und den lokalen unabhängigen Ethikkommissionen, ob eine weitergehende Nutzung Ihrer Daten vertretbar ist.</p>
<p>Was bedeutet „kommerzielle“ Nutzung Ihrer Daten?</p>	<p>Falls Ihre Daten auch kommerziell genutzt werden, geschieht dies nur im Rahmen der medizinischen Forschung. Ihre Daten werden nicht verkauft oder für andere kommerziellen Zwecke außerhalb der medizinischen Forschung verwendet.</p> <p>Mit „kommerzieller“ Nutzung ist gemeint, dass die Forschung mit Ihren Daten in Verbindung mit den Daten anderer Menschen zur Entwicklung Profit-generierender Produkte führen könnte. Sollte aus der Forschung mit Ihren Daten ein solcher kommerzieller Nutzen erzielt werden, werden Sie daran nicht beteiligt.</p> <p><i>[Optional:]</i> An der Forschung mit Ihren Daten sind immer auch nicht-kommerzielle Akteure wie Universitäten oder öffentliche Forschungseinrichtungen beteiligt.</p> <p><i>[Optional:]</i> Es ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich, die Nutzung Ihrer Daten auf nicht-kommerzielle Forschungszwecke zu beschränken. Sollten Sie nicht damit einverstanden sein, dass Ihre Daten auch kommerziell für die medizinische Forschung genutzt werden, sollten Sie deshalb Ihre Einwilligung nicht geben.</p>

Literatur

Königeter A.; Schickhardt C.; Jungkuz, M.; Bergbold, S.; Mehlis, K.; Winkler, E.C. (2022), Patients' Willingness to Provide Their Clinical Data for Research Purposes and Acceptance of Different Consent Models: Findings From a Representative Survey of Patients With Cancer. *Journal for Medical Internet Research*, 24(8), e37665.

- Gefenas, E.; Lekstutiene, J.; Lukaseviciene, V.; Hartlev, M.; Mourby, M.; Cathaoir, K.Ó. (2022), Controversies between regulations of research ethics and protection of personal data: informed consent at a crossroad. *Medicine, Health Care and Philosophy*, 25, 23-30.
- Grady, C.; Eckstein, L.; Berkman, B.; Brock, D.; Cook-Deegan, R.; Fullerton, S.M.; Greely, H.; Hansson, M.G.; Hull, S.; Kim, S.; Lo, B.; Pentz, R.; Rodriguez, L.; Weil, C.; Wilfond, B.S.; Wendler, D. (2015), Broad Consent for Research With Biological Samples: Workshop Conclusions. *American Journal of Bioethics*, 15(9), 34-42.
- Hofmann, B. (2009), Broadening Consent: And Diluting Ethics? *Journal of Medical Ethics*, 35(2), 125-129.
- Richter, G.; Borzikowsky, C.; Lieb, W.; Schreiber, S.; Krawczak, M.; Buyx, A. (2020), Patient views on research use of clinical data without consent: legal, but also acceptable? *European Journal of Human Genetics*, 27(6), 841-847.
- Sheehan, M. (2011), Can Broad Consent be Informed Consent? *Public Health Ethics* 4(3), 226-235.
- Voigt, T.H.; Holtz, V.; Niemiec, E.; Howard, H.C.; Middleton, A.; Prainsack, B. (2020), Willingness to donate genomic and other medical data: results from Germany. *European Journal of Human Genetics*, 28, 1000-1009.
- Winkler, E.C.; Jungkunz, M.; Thorogood, A.; Lotz, V.; Schickhardt, C. (2023), Patient data for commercial companies? An ethical framework for sharing patients' data with for-profit companies for research. *Journal of Medical Ethics*, 0, 1-8.

Online-Ressourcen

- FAIR-DS Projekt-Website: <https://www.nfdi.de/fair-data-spaces/>. [letzter Zugriff: 04.07.2023]
- FAIR-DS Demonstrator 4.3: <https://github.com/FAIR-DS4NFDI/FAIR-DSWiki/wiki/WP3-WP4-Technical-Foundations-and-Demonstrators#wp-43---fair-ds-demonstrator-nfdi4health>. [letzter Zugriff: 04.07.2023]
- Website zur DSGVO: <https://dsgvo-gesetz.de>. [letzter Zugriff: 04.07.2023]
- FORSA-Umfrage: <https://www.medizininformatik-initiative.de/de/deutliche-mehrheit-der-deutschen-bereit-zur-datenspende-fuer-die-medizinische-forschung>. [letzter Zugriff: 04.07.2023]
- Stellungnahme der Zentralen Ethikkommission: <https://www.bundesaerztekammer.de/bericht2002-2003/pdf/130505.pdf>. [letzter Zugriff: 04.07.2023]
- Mustertext der MII: <https://www.medizininformatik-initiative.de/en/template-text-patient-consent-forms>. [letzter Zugriff: 04.07.2023]
- Mustertexte des GHGA: <https://www.ghga.de/resources/elsi-tools>. [letzter Zugriff: 04.07.2023]
- Mustertexte der GA4GH: <https://www.ga4gh.org/genomic-data-toolkit/regulatory-ethics-toolkit/>. [letzter Zugriff: 04.07.2023]

<https://www.nfdi.de/fair-data-spaces/>

#FAIRDataSpaces @FAIRDataSpaces

<https://www.nfdi.de/fair-data-spaces-newsletter/>